

AGRÍXEL: ESTÁNDAR SEMÁNTICO PARA LA AGRICULTURA IMPULSADA POR IA EN ESPAÑA

**Miona Dimic, Victor Barria, Sergio Torrallardona, Anna Maria Gras
Moreu, Cecilio Angulo Bahón
IDEAI-UPC, Universitat Politècnica de Catalunya**

1. El problema: datos agrarios fragmentados

La toma de decisiones en agricultura de precisión requiere combinar fuentes que hoy no comparten estructura ni vocabulario. Imágenes satelitales, capas vectoriales catastrales, series de sensores IoT, declaraciones administrativas y fichas de tratamientos coexisten en un mismo territorio, pero difieren en tres dimensiones que impiden su análisis conjunto:

- Formato y resolución espacial: ráster, vector, puntos o tablas, a escalas que van del píxel satelital a la explotación entera.
- Resolución temporal: desde lecturas horarias de sensores hasta declaraciones anuales de cultivos.
- Alineación semántica: vocabularios, códigos, unidades y clasificaciones distintos para los mismos cultivos, suelos, prácticas o variables climáticas.

La aportación del estándar agríxel consiste en proporcionar una unidad geoespacial común sobre la que las distintas fuentes pueden alinearse,

Figura 1. Flujo de datos en Agrixels: las fuentes heterogéneas (datos abiertos, sensores, datos empresariales, imágenes satelitales y de dron) se transforman mediante mapping semántico (YARRRML, RDFLib, Apache Jena) al estándar agríxel, sobre el que se ejecutan los servicios de IA y se entregan resultados a los usuarios.

2. Tres conceptos, tres ámbitos

Es conveniente fijar tres términos antes de continuar:

Agrixels	El proyecto y ecosistema de datos agroalimentarios impulsado por la UPC. Es la marca pública y operativa: web y comunidad de entidades adheridas.
estándar agríxel	La norma de información agraria que define cómo se representan, vinculan y validan los datos. Es lo que las entidades adoptan.
agríxel	La unidad geoespacial básica de 1 m × 1 m sobre la que opera el estándar, identificada por una URI única y persistente.

Reference Standards and Ontology Reuse

Agro Concepts	SAREF4AGRI, FIWARE, FOODIE (AIM) GLOSIS, INSPIRE, ISO 28258 (Soil) FOO (Trees)
Weather and Environment	Climate and Forecast (CF) Standard
Geospatial Data	GEOSPARQL

Figura 4. Ontologías reutilizadas por el estándar agrixel (capa agronómica y geoespacial): SAREF4AGRI, FIWARE, FOODIE (AIM), GLOSIS, INSPIRE, ISO 28258, FOO, CF Standard y GeoSPARQL.

Reference Standards and Ontology Reuse

Sensor and Metadata	SSN/SOSA ISO 19156 (O&M) ISO 19115 (Metadata) OGC 10-157 (EO)
Units of Measure	QUDT
Temporal Concepts	W3C OWL-Time

Figura 5. Ontologías reutilizadas por el estándar agrixel (capa de sensores, metadatos, unidades y tiempo): SSN/SOSA, ISO 19156 (O&M), ISO 19115, OGC 10-157 (EO), QUDT y W3C OWL-Time.

Diccionario de variables y validaciones

Sobre las ontologías, el estándar añade un diccionario que estandariza la entrada de datos en cinco dimensiones, con validaciones que previenen duplicados, inconsistencias topológicas y errores de unidades:

- Estructura espacial: parcelas, recintos y puntos definidos en un sistema de referencia normalizado.
- Prácticas agrícolas y producción: certificaciones, densidad de plantación, fechas de cosecha y métricas de calidad.
- Gestión de insumos: declaración estructurada de fertilizantes y fitosanitarios - componentes activos, origen y dosis - para trazabilidad y cumplimiento normativo.

- Agua y clima: consumo hídrico del cultivo y series temporales de variables climáticas.
- Ciencia del suelo: atributos físicos, químicos y nutricionales vinculados a la unidad espacial mediante GLOSI.

El estándar agríxel no sustituye los sistemas de información agraria existentes ni el criterio agronómico. Su aportación reside en proporcionar una unidad geoespacial común y un vocabulario compartido sobre los que cada entidad mantiene la soberanía de sus datos. La interoperabilidad resultante es la condición necesaria para que los modelos de IA puedan operar a escala territorial; el valor agronómico de cada análisis sigue dependiendo del conocimiento experto que lo interprete.

4. Alineación con sistemas españoles y europeos

Una característica relevante del estándar agríxel es su alineación con los marcos administrativos españoles y con los estándares europeos en construcción. Su adopción no exige a las entidades migrar sus sistemas: el estándar se mapea sobre la información que ya tienen disponible las entidades.

Sistemas públicos españoles

- SIGPAC, Catastro y DUN. La ontología define clases espaciales para alinear el agríxel con el SIGPAC, con la referencia catastral de la Sede Electrónica del Catastro y con la Declaración Única Agraria.
- SIEX. Alineación ontológica con los catálogos del Sistema de Información de Explotaciones Agrarias del FEGA mediante listas SKOS, garantizando interoperabilidad con el vocabulario oficial.
- AEMET y XEMA. Integración de observaciones meteorológicas en tiempo real desde la Agencia Estatal de Meteorología y la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques de Catalunya.

Estándares europeos y cumplimiento normativo

Marcos de interoperabilidad	Cumplimiento normativo y certificaciones
<ul style="list-style-type: none"> • Gaia-X (España y federación europea) • IDSA (International Data Spaces Association) • FIWARE y BDVA • Espacio Común Europeo de Datos Agrarios (CEDS) • IPCEI-CIS (infraestructura cloud) 	<ul style="list-style-type: none"> • RGPD • Data Act • Data Governance Act • Principios FAIR • ISO 9001 e ISO/IEC 27001:2013 (UPC Data Center)

5. Servicios de IA sobre agríxeles

Sobre el archivo estandarizado que cada entidad obtiene tras completar el inventario de datos, el ecosistema despliega un conjunto de servicios de inteligencia artificial que consumen ese archivo como entrada común. Esta uniformidad es la que permite que los modelos operen de forma comparable entre explotaciones, regiones y campañas, sin necesidad de adaptar el pipeline a cada fuente de datos.

Los servicios disponibles actualmente cubren seis líneas: zonas agroclimáticas e indicadores bioclimáticos para la planificación territorial y la selección de cultivos; descarga de datos satelitales (Sentinel-1/2/3, SMOS, SMAP) integrados sobre la geometría de la explotación; balance de CO₂ y huella de carbono a nivel de parcela; predicción de agua disponible para el cultivo, basada en humedad del suelo y predicciones meteorológicas; predicción de la fecha de cosecha a partir de la fenología observada y los indicadores acumulados; y herramientas de visualización y gestión de datos que permiten al usuario explorar los resultados sobre el territorio.

Este whitepaper no entra en el detalle técnico de cada servicio: el foco del documento es el estándar y la unidad geoespacial que lo soporta. Los servicios concretos se describen en el catálogo del proyecto y en las publicaciones específicas (por ejemplo, la zonificación agroclimática se desarrolla en Fernández Oliver et al. [12]). La Figura 6 resume el flujo general.

Figura 6. Flujo de los servicios de IA sobre el estándar agríxel. La entidad completa el inventario de datos disponibles y genera el archivo estandarizado agríxel, que actúa como entrada común para los seis servicios desplegados sobre él.

6. Cómo se accede: espacio de datos y roles

El acceso a los servicios se canaliza a través de UPCxels, un espacio de datos que permite compartir, consultar y comercializar datos y servicios bajo reglas definidas por cada participante. Cada entidad decide qué datos publica, en qué condiciones y bajo qué contratos digitales con validez legal.

Los cuatro roles en el espacio de datos

Proveedor de datos	Comparte datos propios para que puedan ser utilizados por otras entidades
Consumidor de datos	Utiliza datos disponibles para análisis, toma de decisiones, innovación...
Consumidor de servicios	Recibe servicios a partir de tus datos: visualización, modelos...
Desarrollador de servicios	Oferta modelos, algoritmos, servicios...

Figura 7. Roles disponibles en el espacio de datos de UPCxels: proveedor de datos, consumidor de datos, desarrollador de servicios y consumidor de servicios. Una misma entidad puede asumir varios roles simultáneamente.

7. Casos de uso y adopción

El proyecto Agrixels desarrolla dos casos de uso de referencia en el sector agroalimentario, que sirven como base para los modelos y servicios construidos sobre el estándar:

Caso 1 · Sostenibilidad climática en cultivos al aire libre

Optimización de la gestión de recursos hídricos y predicción de la producción agrícola en un contexto de cambio climático. Combina datos satelitales y datos in situ para predecir el rendimiento de los cultivos en función de variables climáticas y de estrés hídrico, y para zonificar el territorio identificando las áreas más adecuadas para cada tipo de cultivo.

Caso 2 · Impacto ambiental de las explotaciones agrarias

Cuantificación de la huella de carbono de las explotaciones agrícolas y fomento de prácticas que permitan reducir emisiones y aumentar la captura de carbono. Combina datos satelitales y de campo para evaluar el balance de carbono de distintos cultivos e identificar prácticas que favorezcan la sostenibilidad ambiental y la economía circular.

Ámbito de adopción

Más de 240 empresas e instituciones del sector agroalimentario participan ya en el ecosistema, abarcando agricultores y productores, empresas de tecnología y equipamiento agrícola, administraciones públicas y entidades de investigación. Agrixels forma parte de la

Lista de Espacios de Datos de Confianza y ha sido presentado en foros como la Wine Innovation Week 2026 y el Data Spaces Symposium 2026.

8. Limitaciones y siguientes pasos

La interoperabilidad semántica que aporta el estándar agríxel es una condición necesaria, pero no suficiente, para resolver todos los retos del sector. La disponibilidad de datos primarios sigue siendo desigual entre territorios y entre tipos de explotación, y la calidad del análisis depende tanto del dato como del modelo y del criterio experto que lo interpreta. Algunos servicios descritos en este documento están en uso operativo y otros se entregan bajo demanda, lo que conviene tener en cuenta al planificar la adopción.

Las líneas de evolución previstas para los próximos dos años incluyen la extensión del estándar a nuevos dominios, la incorporación de nuevas covariables satelitales y productos de mayor resolución, la integración con el Espacio Común Europeo de Datos Agrarios (CEDS) y la maduración de los modelos predictivos hoy en desarrollo hacia un uso operativo. Cada nueva campaña agrícola permitirá actualizar los datos de partida y refinar las zonificaciones y modelos derivados.

9. Cómo unirse

El proyecto está abierto a nuevas entidades que quieran adherirse al estándar, compartir datos, consumir servicios o desarrollar nuevos casos de uso. El proceso típico de adhesión sigue cuatro pasos:

- Contacto inicial con el equipo de Agrixels para una sesión de diagnóstico de tus datos y casos de uso.
- Inventario de disponibilidad: cumplimentar la plantilla de inventario para mapear los datos existentes.
- Agrixelización piloto sobre un subconjunto representativo de tus datos.
- Adhesión al espacio de datos bajo el rol o roles que correspondan a tu actividad.

Contacto

Email Agrixels: agrixels.agrotech@upc.edu

Email UPCxels: upcxels.ideai@upc.edu

Ontología agríxel: <https://agrixels.upc.edu/def/medio-rural-pesca/agrixel/>

Glosario

agríxel	Unidad geoespacial de 1 m × 1 m del estándar, identificada por una URI única y persistente.
Agrixels	Proyecto y ecosistema de datos agroalimentarios impulsado por la UPC.
estándar agríxel	Norma de información agraria que define cómo se representan y vinculan los datos en el ecosistema.
UPCxels	Espacio de Datos multisectorial de la UPC, infraestructura sobre la que opera Agrixels.
FAIR	Principios para la gestión de datos científicos: Findable, Accessible, Interoperable, Reusable.
SIGPAC	Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas del FEGA.
SIEX	Sistema de Información de Explotaciones Agrarias del FEGA.
Recinto	Área continua dentro de una parcela SIGPAC con un único uso del suelo.
DUN	Declaración Única Agraria — declaración anual de cultivos por parte del titular.
URI	Uniform Resource Identifier — cadena que identifica de forma única un recurso en la web.
WebMercatorQuad	Estándar OGC de cuadrícula de teselas usado por servicios cartográficos como Google Maps o INSPIRE.
NDVI / NDWI	Índices satelitales para medir vegetación (NDVI) y agua en superficie (NDWI), calculados sobre Sentinel-2.

Referencias bibliográficas

Agencia Estatal de Meteorología. (s. f.). *AEMET OpenData*. Gobierno de España. <https://opendata.aemet.es/>

FEGA. (s. f.). *Catálogos de datos del Sistema de Información de Explotaciones Agrarias (SIEX)*. Fondo Español de Garantía Agraria. <https://www3.sede.fega.gob.es/bdcsixpor/catalogos>

FEGA. (s. f.). *Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC)*. Fondo Español de Garantía Agraria. <https://www.fega.gob.es/ca/pepac-2023-2027/sistemas-gestion-y-control/sigpac>

Gaia-X España. (s. f.). *Hub Nacional de la Asociación Gaia-X*. Asociación Gaia-X España. <https://gaiax-spain.com/>

GLOSI Working Group. (s. f.). *Global Soil Information System (GLOSI) Linked Data Model*. <https://glois-ld.github.io/glois/>

Haller, A., Janowicz, K., Cox, S. J. D., Lefrançois, M., Taylor, K., Le Phuoc, D., Lieberman, J., García-Castro, R., Atkinson, R., & Stadler, C. (2019). *Semantic Sensor Network Ontology (SSN) / Sensor, Observation, Sample, and Actuator (SOSA)*. W3C Recommendation. <https://www.w3.org/TR/vocab-ssn/>

Hodgson, R., Keller, P. J., Hodges, J., & Spivak, J. (s. f.). *QUDT — Quantities, Units, Dimensions and Types Ontology*. <https://qudt.org/>

IDEAI-UPC. (s. f.). *AgriXel Ontology Namespace*. Universitat Politècnica de Catalunya. <https://agrixels.upc.edu/def/medio-rural-pesca/agriXel/>

International Data Spaces Association (IDSA). (s. f.). *International Data Spaces Association*. <https://internationaldataspaces.org/>

Juan Pedro Fernández Oliver, Gras Moreu, A. M., & Angulo Bahón, C. (2026). *Zonificación agroclimática basada en datos para la planificación agrícola y la gestión inteligente de plantaciones*.

Open Geospatial Consortium (OGC). (2022). *OGC Two Dimensional Tile Matrix Set and Tile Set Metadata* (OGC Standard 17-083r4). <https://docs.ogc.org/is/17-083r4/17-083r4.html>

Open Geospatial Consortium (OGC). (s. f.). *OGC GeoSPARQL — A geographic query language for RDF data* (OGC Standard 11-052r4). <https://www.ogc.org/standards/geosparql/>

Palma, R., Roussaki, I., Döhmen, T., Atkinson, R., Brahma, S., Lange, C., Routis, G., Plociennik, M., & Mueller, S. (2022). Agricultural information model. En *Springer optimization and its applications* (pp. 3–36).

https://doi.org/10.1007/978-3-030-84152-2_1

Servei Meteorològic de Catalunya. (s. f.). *Dades d'estacions meteorològiques automàtiques: Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA)*. Generalitat de Catalunya. <https://www.meteo.cat/observacions/xema>

Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, I. J., Appleton, G., Axton, M., Baak, A., ... Mons, B. (2016). The FAIR guiding principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3, 160018.

<https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>

UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH